

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332634>

Ахмедова Лайлохон Толибжоновна

Доктор педагогических наук, профессор

Узбекский государственный университет мировых языков

Laylo011057@gmail.com

***Аннотация:** Статья рассматривает роль социокультурного подхода в профессиональной подготовке студентов при обучении иностранным языкам. Проанализированы определения понятия «социокультурный подход к обучению языкам», существующие в научно-методической литературе, приведено авторское определение социокультурного подхода. Описаны основные положения социокультурного подхода к обучению иностранным языкам, предложенные российским учёным В. В. Сафоновой. Обоснована необходимость использования социокультурного подхода в профессиональной подготовке студентов при обучении иностранным языкам.*

***Ключевые слова:** социокультурный подход, профессиональная подготовка, иностранный язык, диалог культур, лингвострановедение, культурология, ментальность.*

THE ROLE OF A SOCIOCULTURAL APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING OF
STUDENTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Akhmedova Laylokhon Tolibjonovna

Doctor of Science in Pedagogy, Professor

Uzbekistan State World Languages University

Laylo011057@gmail.com

***Annotation.** The article examines the role of the sociocultural approach in the professional training of students in teaching foreign languages. The definitions of the concept of "sociocultural approach to teaching languages" that exist in the scientific and methodological literature are analyzed, the author's definition of the sociocultural approach is given. The main provisions of the sociocultural approach to teaching foreign languages, proposed by the Russian scientist V. V. Safonova, are described. The necessity of using a sociocultural approach in the professional training of students in teaching foreign languages is substantiated.*

***Key words:** sociocultural approach, professional training, foreign language, dialogue of cultures, linguistic and cultural studies, cultural studies, mentality.*

История обучения иностранным языкам в вузах Республики Узбекистан отражает историю смены подходов к обучению в поисках наиболее эффективной научно-методической концепции. Однако изменение подходов к обучению иностранным языкам в вузе, на наш взгляд, необходимо рассматривать в широком контексте того, что происходит в обществе в целом и в сфере образования в частности, так как необходимость реформ обусловлена потребностью адаптации системы образования к социально-экономическим потребностям общества.

Социальные и экономические преобразования в нашей стране, интеграция образования в международное образовательное пространство, актуализировали задачу дальнейшей модернизации системы высшего образования в целом и, языкового, в частности. Эффективность языкового образования будущего специалиста во многом определяются принятой в обществе на определенном этапе его развития образовательной концепцией и построенной на её основе моделью подготовки специалиста. Сегодня в качестве такой ведущей концепции рассматривается использование

лично-ориентированного, коммуникативно-деятельностного, интегративного, компетентностного и социокультурного подходов, внедрение которого в образовательный процесс высшей школы предписывает Государственный образовательный стандарт системы непрерывного образования по иностранным языкам.

На наш взгляд, на современном этапе модернизации иноязычного образования в вузах актуальным становится вопрос использования социокультурного подхода, так как он предполагает создание новой образовательной модели специалиста, обладающего сформированной профессиональной компетентностью, является одним из условий подготовки конкурентоспособных специалистов в области иностранных языков, ориентированным на формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, к тому же иностранный язык становится средством межкультурного общения, а само образование из репродуктивного становится развивающим.

Определим значение понятия «социокультурный подход к обучению языкам».

В словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам), изданного Э.Г.Азимовым и А.Н. Щукиным социокультурный подход определяется как один из подходов к обучению иностранным языкам, согласно которому занятия по иностранному языку проводятся в тесном взаимодействии с изучением страны и культуры изучаемого языка. Социокультурный подход выражается в ориентации обучения на диалог культур, усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, приобщает к культуре страны изучаемого языка. Обучение иноязычному общению при этом протекает в контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном восприятии мира. [Азимов, 2009: 287].

Опыт применения социокультурного подхода к обучению иностранным языкам описан в трудах многих авторов. Так, в модели формирования коммуникативной компетенции, разработанной Д. Шейлзом, социокультурный компонент является базовым. В работе Д. Марча описан опыт интеграции социокультурной проблематики (изучения истории науки) в практику обучения языку специальности. В трудах П.В. Сысоева рассмотрены проблемы применения социокультурного подхода к обучению иностранным языкам с точки зрения диалога культур [Сысоева, 2002].

Российский учёный В.В. Сафонова, разработавшая социокультурный подход в обучении иностранным языкам на основе диалоговой концепции культур М.М. Бахтина и В. С. Библера, рассматривает его как понятие, фиксирующее понимание культуры как широкого комплекса социальных явлений, представляющих собой результаты и средства общественного функционирования и развития, подчёркивая, что это не только наука, искусство, система образования и другие духовно-творческие институты и соответствующая им деятельность, но и весь комплекс материальной культуры, культура социальных отношений, политическая культура [Сафонова, 1993: 56].

К основным положениям социокультурного подхода к обучению иностранным языкам В. В. Сафонова относит следующие:

1. Предполагается предварительное изучение социокультурного контекста использования неродных языков, социокультурного контекста обучения иностранному языку в конкретной стране и конкретной национальной среде.

2. Требуется "глобализация", гуманизация, экологизация и культуроведческая социализация содержания языкового образования.

3. Социокультурное образование - обязательный компонент языковой подготовки в 21 веке. Необходимо развитие самосознания обучаемого как культурно-исторического субъекта, носителя коллективных и индивидуальных социокультурных характеристик, и его роли как субъекта диалога культур, общекультурных и коммуникативных умений использовать иностранный язык как средство межкультурного общения, потребностей в социокультурном освоении мира, развитие многоязычия и многокультурности.

4. Результат социокультурного образования - социокультурная компетенция, обеспечивающая возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их устранения, социокультурного познания стран и народов, социокультурного самообразования в любых других сферах.

5. Базой для социокультурного образования средствами иностранного языка является страноведчески маркированное страноведение. Иностраный язык - средство общения, инструмент познания мировой культуры, национальных культур и социальных субкультур народов стран изучаемого языка.

6. Используется система проблемных социокультурных заданий: познавательно-поисковые, познавательно-исследовательские задачи, коммуникативные и коммуникативно-познавательные ролевые игры, познавательно-исследовательские учебные проекты, учебные дискуссии. Следует обращать внимание на социокультурную непредвзятость, степень коммуникативной и социокультурной сложности.

7. Предполагается опора на дидактически ориентированный социологический анализ языковой среды обучения и изучения иностранного языка, социокультурных особенностей языков и культур, диапазона общественных функций изучаемых иностранных языков в конкретной среде проживания, социокультурных и коммуникативных потребностей обучаемых, уровня социокультурного образования [Сафонова, 1993: 63].

Опираясь на определения учёных и, в частности, на положения В. В. Сафоновой, мы выработали наше определение социокультурного подхода. На наш взгляд, социокультурный подход - это один из эффективных подходов к обучению иностранным языкам, используемый в тесном взаимодействии с изучением страны и культуры изучаемого иностранного языка, протекающее в контексте диалога культур с учётом различий в социокультурном восприятии мира и являющееся одним из разновидностей культуроведческих подходов, изучающих взаимодействие языка и культуры на занятиях по иностранным языкам и способствующая профессиональной подготовке будущих учителей иностранных языков.

Многими исследователями отмечается, что теоретической предпосылкой социокультурного подхода является культурология. Именно в этой связи социокультурный подход к обучению иностранным языкам является способом выработать у студентов навыков межкультурного диалога, межкультурной коммуникации. В.Д. Грищенко отмечает, что насущная потребность и обоснованная необходимость в подготовке студентов к эффективным межкультурным контактам на уровне повседневного межличностного общения требует создания интегративной практикоориентированной модели обучения на основе интеграции как смежных дисциплин культурологического блока для получения интегративных знаний о природе межкультурного непонимания, так и использования современных технологий обучения иностранному языку [Грищенко, 2015: 8]. На наш взгляд, практикоориентированная модель обучения может быть создана на базе социокультурного подхода при обучении студентов иностранным языкам. При этом культурологический компонент имплицитно должен присутствовать практически на каждом занятии иностранных языков.

На становление социокультурного подхода, несомненно, оказала влияние также социология, в которой разработано понятие социокультурного поля, охватывающее своим притяжением социальное пространство, процессы и события, зафиксированные социальным временем, смыслы этих процессов, наполняющие общественное сознание.

Можно констатировать, что социокультурный подход дает возможность конструировать речевое и неречевое поведение с учетом поведенческих норм, принятых в конкретном социуме, говорящем на изучаемом языке, наиболее эффективно совершенствует социокультурную компетенцию студентов при интеграции научных знаний, являясь результатом интеграции методики преподавания иностранных языков с социологией и культурологией, что само по себе актуализирует

страноведческую и лингвострановедческую проблематику в процессе преподавания иностранных языков.

В известной степени на социокультурный подход к обучению иностранным языкам оказывают влияние социолингвистика и лингвострановедение. На наш взгляд, социолингвистика и лингвострановедение оказываются востребованными в полной мере, поскольку для взаимопонимания при межъязыковых контактах необходимо понимание иноязычной культуры, а также иноязычной ментальности и менталитета.

Не меньшую роль в обеспечении успешности применения социокультурного подхода к обучению иностранным языкам играет включение лингвострановедческого компонента. На начальных этапах он заключается в передаче фоновых страноведческих знаний зарубежных стран, их географии, истории, культуры. Однако в дальнейшем требуется переход к собственно лингвострановедческому аспекту, который предполагает собой извлечение культуроведческой информации из единиц языка, слов, паремий, текстов и др. В лингвострановедческом аспекте немаловажную роль играет вопрос иноязычной ментальности и менталитета поскольку, ментальность — это дух и образ действий народа, система поведенческих и ценностных установок, отраженных в поведении и речи носителей иноязычной культуры. Соответственно, что при изучении иностранных языков, студенты обращены как к иноязычной ментальности, так и к менталитету, что ещё раз подтверждает важность и необходимость применения социокультурного подхода в профессиональной подготовке студентов при обучении иностранным языкам.

Таким образом, роль социокультурного подхода в профессиональной подготовке будущих учителей иностранных языков чрезвычайно велика, поскольку он обеспечивает их готовность к профессионально-педагогическому диалогу, даёт возможность преодолевать возникающие трудности при обсуждении проблем социокультурной значимости и способствует успешной актуализации сформированных у студентов как профессиональных, так и социокультурных компетенций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М., 2009.
2. Грищенко В.Д. Теория и практика обучения межкультурной коммуникации студентов языкового факультета вуза: Дисс. ... к. пед. наук. – М., 2015.
3. Сафонова В.В. Проблемы социокультурного образования в языковой педагогике // Культуроведческие аспекты языкового образования. - М., 1998.
4. Sysoyev P.V. Teaching foreign language culture for cultural awareness and dialogue of cultures // Identity, culture, and language teaching. – Iowa City, IA, USA: Center for Russian, East European, and Eurasian Studies, 2002.